

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ

Muxammadiyeva Asal Adxam qizi

Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679690>

O'zbekistonning, qolaversa O'rta Osiyoning qadimiy shaharsozlik tarixi madaniyati va rivojlaninishida quyi Qashqadaryo vohasida joylashgan Qarshi shahri muhim o'rinda turadi. Bu muazzam shahar shakllangan Qarshi vohasi Qashqadaryo havzasidagi hudud an'anaviy sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq uchun juda qulay bo'lib, Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgan edi.

Qarshi qalasining bunyod etilishi bu vohadagi shaharsozlik madaniyatining uchinchi bosqichini boshlab bergan. Bu holat Qarshi shahri o'zining 2700 yillik tarixida ikki marta joyini o'zgartirganligi va uch bosqichni bosib o'tganligini ko'rsatadi.

Mo'g'ullar hukmronligi davrida Movarounnahr Chig'atoy ulusi tarkibiga kiritilgan va XIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab, uning ulusdagi mavqei kuchayib borgan. XIV asrning birinchi choragida esa Chig'atoy ulusining honi Kebekxon (1318-1325) Movaroun-nahrda, anikrog'i qadimgi Naxshabdan 8 km janubi – sharqda o'ziga yangi qarorgoh yaratgan.

O'sha davrning mashxur muarrihi Hofizi Abro' "Geografiya" asarida yozadiki: "Turkiy tilda podshohning qasrini "Qarshi" deydi. Podshoh (Kepekxon) u yerda bir ko'shk qurdi va u ushbu nom bilan mashxur bo'lib qoldi" [1:170].

Rus sharqshunosi V. V. Bartold o'zining "Qarshi" nomli maqolasida, bu toponim aslida uyg'urcha so'z ekanligi va keyinchalik mo'g'ul tiliga o'tganligini aytgan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar umumlashtirilsa, "Qarshi" turkiy toponim ekanligi aniq bo'ladi [2:503].

Muarrif Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma"siida keltirilishicha, "Qarshi Chig'atoyxon Ko'ppakxon (1309, 1318-1326) tomonidan Qashqadaryo vohasida qadimgi Naxshab (Nasaf)dan 2,5 farsax (15km) masofada joylashgan qasr (Qarshi mo'g'ullarda qasr deyiladi) atrofida shakllangan" [2:41]. "Keyinchalik Naxshab vayron bo'lgandan so'ng vohaning bosh shahri bo'lib qoldi" [2:314]

Kebekxon 1326 yilda ukasi Tarmashirin tomonidan o'ldirilgan. Tarmashirin ham 1329 yilda o'g'li Bo'zan ham u tomonidan mahv etilgan, XIV asrning boshlarida Kebekxon hukmronligi zamonida undan so'ng Tarmashirinxon saltanatida Qarshi Chig'atoy davlati siyosiy-ma'muriy markazi bo'lgan.

To'xtamish Zarafshon vodiysiga bemalol kirgan, shahar va qishloqlarni talagan. U Buxoroni ololmagach, Movarounnahrning Amudaryogacha atrof joylari va bir

qancha tumanlarni talagan. Qarshidan g'arb tomonda joylashgan, Qashqadaryo havzasidagi Zanjirsaroy qattiq zarar ko'rgan [3:285] 1387 yil 15 noyabrda To'xtamish tomonidan Zanjirsaroy yondirilgan va keyinchalik qayta tiklanmagan.

Qozog'onning kengashida Shahrisabz ulusi nomidan Muhammad Tarag'ay, Qarshidan Joku Barloslar qatnashishgan. Joku Barlos qizi Turmush oqani Tarag'ay Bahodirxonning o'g'li Temurbekka berishga rozi bo'lgan. Ko'p o'tmay sipohsolor Temurbek amir sifatida tan olinib, otasi nomidan kengashlarda qatnasha boshlagan. Qozog'on nabirasi O'ljay Turkonni (Husaynning singlisi) ikkinchi xotin sifatida Temurbekka nikohlagan. Temurbek amir Husayn (Qozog'onning nabirasi) bilan yaqindan tanishgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, Temurbekning birinchi xotini Turmush oqa Joku Barlosning qizi edi.

Qarshi shahri Amir Temurning 1360-1370 yillarda taxtga o'tirguniga qadar olib borgan harbiy harakatlarida juda ham muhim o'rin egallagan. Mana shu davrda atrofi mudofaa devorlari bilan o'ralgan, shaharda Odina masjidi qurilgan. Sovet davrida bu obidaning peshtoqlari va gumbazlari buzib tashlanib, xonaqo-lari hibsonaga aylantirilgan edi. Qarshi shahrining 2700 yilligi munosabati bilan 2004 yil dekabr oyida hibsxona ko'chirildi hamda masjid va sardoba qayta ta'mirlandi. Qo'rg'on hududi 40 gektarni tashkil etgan.

Burun yosh Temurbek Qarshida bir necha marta bo'lib, shaharning joylashgan o'rni bilan yaqindan tanishgan edi. Amir Temur 1363 yilning kuzida o'z lashkarlari bilan shaharni qamal qiladi. Qarshi shahri Amir Temurning siyosat maydoniga chiqishida muhim rol o'ynagan va bu temuriylar davri tarixiy manbalarida ham o'z aksini topgan.

XV asr yozma manbalari ichida bizning davrimizgacha yetib kelgan yirik tarixnavislarning salmoqli asarlari sirasiga fors tilida bitilgan Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Hofizi Abro'ning "Zubdat at-tavorix" Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Muiniddin Natanziyning "Muntaxab ut-tavorix", Fasih Ahmad Xavofiyning "Mujmali Fasihiy", Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn va majmai bahrayn", Mirxondning "Ravzat us-safo", Xondamirning "Habib us-siar", Ibn Arabshohning arab tilidagi "Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur", Ibn Xaldunning "Kitob al-ibar", Ispaniya (Kastiliya) elchisi Rui Gonsales de Klavixonning "Kundaliklar"i, Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" va Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" boshqa bir qator asarlarni kiritish mumkin. Mazkur eng asosiy manbalar ro'yxati boshida Sohibqiron tomonidan yaratilgan "Temur tuzuklari"ni keltirish maqsadga muvofiqdir.

Ko'rinadiki, XIV-XV asrlarda Turonzamindagi yirik shaharlardan biri Qarshi shahri temuriylar davri tarixiy manbalarida ko'p tilga olingan. Sohibqiron "Tuzuklar"ida hokimiyat kuchaygan sayin Amir Husaynning hasadi oshganligini, qasam bilan qilingan ahdu paymonining buzganligini, uning oldiga ko'p borib, marhamat ko'rsatganligiga qaramasdan qoshiga kelmasdan hiyla yuli bilan Qarshi qal'asini olib qo'yganligi haqida yozgan: "Tuzuklar"ning "Jeta va Ilyos Xo'ja lashkariga shikast yetkazish haqida qilgan o'n uchinchi kengashim" deb nomlangan faslida qayd etilganidek: "Qarshi qal'asini qo'riqlab turish uchun qo'rg'onbegi amir Muso boshchiligidagi yetti ming otliq askar tayinlandi. Keyinroq u yerga yana qo'shimcha besh ming otliq askar yubordi. Bu bilan kifoyalanmay, meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Mendagi saltanat g'ayrati tug'yonga kelib, Qarshi qal'asini undan tortib olishga undadi. Ba'zi amirlarim u yerga yurish qilib, qal'ani jang bilan qo'lga kiritishni maslahat berdilar. Qarshi qal'asini olish rejasini tuza boshladim. Ular aytganday urush bilan olsam, buning hatarli tomonlari ko'pligi kunglimdan o'tdi. O'zimga: "Mabodo qalani jang bilan olmoqchi bo'lsam, g'anim lashkarlari-ning yomon ko'zidan qo'shinimga zarra yetsa-chi?" deb o'yladim. So'ngra jang kilish fikridan vaqtincha voz kechdim va boshqa tad-birni qo'llashga kirishdim. Xuroson tomonga yuzlanib, bu bilan Qarshi qalasining beklarning xotirini jam qilmoqchi bo'ldim. Keyin esa lashkarim bilan (yashirincha) orqaga qaytib, tunda to'satdan qalaga hujum qilib, u yerni bosib olishni rejaladim. Xullas, u yerda ko'chib, Xurosonga qarab yulga tushdim. Amuy suvidan kechib o'tganimda, Xurosontomondan Qarshiga kelayotgan karvonga duch keldim. Karvon boshlig'i menga sovg'alar taqdim etdi. Men undan Xuroson amirlarining hol ahvolini surishtirdim va Xuroson viloyatiga borayotganligimni aytim, keyin ketishlariga ijozat berdim. (Lekin) karvonga ayg'oqchi qo'shib yubordim va daryo sohilidan biron yoqqa jilmay xabar kelishini kutdim. Ayg'okchi xabariga ko'ra, karvondagilar Amir Musoga shunday degan emishlar: "Amir Temurni Amuy suvi yoqasida ko'rdik, Xuroson tarafga ketayotgan ekan". Bu gap Amir Muso va Amir Husaynning lashkariga yetgach, xursand bo'lib, o'yin-kulgi va aysh-ishratgga berilibdilar.

Bu xabarni eshitishim bilan lashkarim ichidagi eng ishonchli, dovyurak, jang ko'rgan yosh bahodir yigitlardan ikki yuz qirq uchtasini tanlab oldim va daryodan o'tib ilg'or yubordim. Shirkent mavzeiga yetdim va usha yerda bir kecha kunduz to'xtab, so'ng yana yulga tushib Qarshi qal'asidan bir farsang masofaga kelib tushdim. (Odamlarga) arqonlarni bir biriga bog'lab narvon yasab quyishlarini buyurdim. Shu payt amir Jaku tiz cho'kib: "Bir guruh bahodirlar orqada qoldilar, ular yetib kelguncha to'xtab turish zarur",-deb o'tinch qildi.

Shunda xotiramga bir o'tinch keldi: bahodirlarim yetib kelgunicha qal'ani o'zim ko'zdan kechirmokchi bo'ldim. Qirq otliq xamroxligida Qarshi qal'asi tomon yo'l oldim. Yiroqdan qala qorasi ko'ringanda, bahodirlarimni kelgan yerlarida to'xtatib qo'ydim va uyimizda to'g'ilib usgan Mubashshir va Abdulla ismli (yigit)larni birga olib ketdim. Handaq bo'yiga yetdim. Qarasam, handaq suv bilan limmo-lim ekan. Tevarak atrofga nazar solib, xandaq tepasidan o'tkazilgan, qalaga suv olib boradigan tarnovga ko'zim tushdi. Otimni Mubashshirga qoldirib, o'sha tarnov orqali handaq ustidan o'tdim va qalaning hokreziga yetdim. Darvoza oldiga borib,eshik qoqdim. (Lekin) darvozabonlar uxlayotgan yekan (ichkaridan sado chiqmadi). (Har ehtimolga qarshi) darvozani tashqarisidan kesak-tosh va loy bilan to'ldirib qo'yishgan ekan. Qala devori atrofini ko'zdan kechirib, narvon va zinalar qo'ysa bo'ladigan joyni topdim. (So'ng) orqamga qaytdim va o'tlanib bahodirlarim huzuriga bordim.

Orqada qolgan lashkar favji ham narvonlar bilan yetib kelishgan ekan. Hammalari shaylanib, narvonlarni olishdi va qala sari yuzlandik. Xandaqdan tarnov orqali qalaga o'tdilar. Zinalarni ham olib o'tdilar va devorga qo'ydilar. Er yigitlardan qirqtasi tepaga chiqib, qalaga kirib oldilar. Men ham narvonga oyoq qo'yib endi qal'aga kirmoqchi bo'lgan edim, karnay tortib, burg'u chaldilar. Tangri taoloning qo'llashi bilan qalani qo'lga kiritdim [4:46 – 49].

Bu davrda Qarshi viloyat mavqeidagi shahar sanalgan va unda Amir Temurning amakisi Hoji Barlos hokim edi.Tug'luq Temurxon 1360 yil Movarounnahrni egalaganida, Hoji Barlos Xurosonga qochadi. Amir Temur uni kuzatib Jayhun (Amudaryo) bo'yigacha boradi va o'sha yerda amakisi bilan vidolashib, Tug'luq Temurxon huzuriga qaytadi.

XIV asrning ikkinchi yarmida, aniqrog'i Amir Temurning Movarounnahrni mo'g'ullar istilosidan ozod qilish uchun kurash yillarida ham Qarshi shahri muhim siyosiy va harbiy ahamiyatga molik bo'lgan. Zero, Amir Temur (1364-1365) yil qish faslida shu yerda to'xtab, shaharning qo'rg'onini tiklashga buyuradi. Muarrix Sharafuddin Ali Yazdiy yozganidek: "Hazrat Sohirqiron ul qish anda qishladi va Qarshining qala imoratiga mashg'ul erdi. Ul qishda qala imoratini tugatdilar" [5:41].

Amir Temurning Amir Husayn bilan o'rtasidagi muxorabasi ham Qarshi shahri atrofida kechganligi manbalarda qayd etilgan. Amir Xusayn 3000 kishilik lashkar bilan bostirib kelgan. G'uzor vohasidagi Chokdalik (Qotilish) degan joyda (hozirgi Pachkamar suv ombori o'rnida) to'qnashuvda Husaynning qo'li baland kelgan. Temurbek va uning tarafdorlari Is'hoq qudug'i atrofida (Olot) to'planishgan. Temurbek Amudaryodan o'tib, Moxonga (Marvga) ketib, 2 – 3 oy

yurgan. So'ngra G'ubdindan o'tib, Ko'hna Fazli mavzesiga boradi va kutilmaganda 243 nafar yigiti bilan Shirkentda paydo bo'lgan. Qarshi tarafida 12000 nafar lashkar bor edi. Temurbek vaziyatni obdon o'rgangan, 40 nafar yigitni ajratib olib, tundan devorlardan oshib o'tgan va uyqudagi o'rdani bosgan. Vahima ko'tarilib, hamma tumtaraqay qochgan. Qarshi shahri-ning qutvoli (qala boshlig'i) Musabekning o'g'li Muhammadbek bo'lgan, uni Temurbekning oldiga keltirishgan, bu yigit Sohibqironida katta taassurot qoldirgan. Keyinchalik unga suyuqli qizi Tog'ayshoh Oqabegimni nikohlab bergan va ulardan Sulton Husayn tug'ilgan. Bu voqeadada Musabekning xomilador xotini Orzu malikaning ham kuzi yoridi va Tuman Oq dunyoga keladi. Tuman Oqa keyinchalik Temurbekning malikalaridan biriga aylangan [6:48 – 49].

Temuriylar davri eng asosiy tarixiy manbalarida Qarshi shahriga oid ma'lumotlar o'xshash va bayon etishda o'ziga xosliklar mavjud. Mazkur manbalarning har qaysisi alohida olib tahlil qilinsa, Qarshi shahrining temuriylar davri tarixi yanada to'liq yoritiladi, albatta. Temuriylar davri yozma manbalarida qayd etilgan malumotlar taxlilidan xulosa qilib aytish mumkinki, mo'g'ullar davrida Naxshabning asosiy qo'rg'oni buzdirilgan bo'lsa-da, biroq u XIV asr boshlarida xam bir muncha vaqt kichik shahar mavqeini saqlab turgan. Ayni paytda, qo'rg'on va siyosiy-mamuriy markaz Qarshi shahriga ko'chgan. Amir Temur xukmdorligida Qarshi shahrining qo'rg'oni qayta qurilgan, mustaxkamlangan, shahar va uning atroflarida ancha obod manzillar paydo bo'lgan.

Qarshi shahri XIV-XV asrlarda har tomonlama yuksalgan. Mazkur shaharda qadimdan an'anaviy tus olgan barcha sohalardagi taraqqiyotga katta e'tibor berilgan. Keyinchalik temuriyzoda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'z "Boburnoma"sida Qarshi shahriga quyidagicha ta'rif bergan: "...Qarshi viloyatidir-kim, Nasaf va Naxshab ham derlar. Qarshi mo'g'ulcha ottur, go'rxonani mo'g'ul tili bila qarshi derlar. G'olibo bu ot Chingizxon tasallutidin so'ng bo'lg'ondur. Kam obroq yerdur, bahori xub bo'lur, ekini va qovuni yaxshi bo'lur. Samarqandtin janub saridur, bir nima g'arbqa moyil, o'n sekkiz yig'och yo'ldur. Bag'riqaro yo'sunluq qushqina bo'lurkim, qilquyruq derlar. Qarshi viloyatida behad va benihoyat bo'lur uchun ul navohida murg'aki qarshi derlar [7:54].

Xullas, buyuk Amir Temur o'zining mustaqil hokimiyat uchun ilk yurishlarini shu tabarruk va muazzam shahar – Qarshidan boshlagan. Temurbekning ozodlik beshigi sanalgan Qarshi shaxriga e'tibori juda xam kuchli bo'lgan. Chunki mazkur shahar Sohibqironning jahon siyosat maydoniga chiqishida zng asosiy

tayanch bo'lgan qadr don shahri hisoblangan. Shu boisdan Temuriylar davri tarixiy-geografik manbalari muazzam Qarshi shaxrining o'rta asr davridagi (XIV-XV asrlar) o'tmishi va kechmishini yanada teranroq va xolisona o'rganishga yaqindan ko'maklashadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Hofizi Abro'. Geografiya. Fors tilidan o'zbek tiliga tarjimon Omonullo Bo'riyev. Temuriylar davri yozma manbalarida O'rta Osiyo (tarixiy-geografik lavhalar). – T., 1997.
2. Бартольд В.В. Қарши. – Сочинения. – М., 1963. – 503 с.
3. Grekov B.D., Yakubovskiy A.Y. Oltin O'rda va uning qulashi. – T., 1957.
4. Temur tuzuklari. – T., 2016.
5. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – T., 1997.
6. Sattoriy H. Hazrat Sohibqiron. – T., 2005
7. Boburnoma. – T., 1989.

